

GRÜNER DATENMANAGEMENTPLAN

Grundlage bildet der [RDMO-Fragenkatalog Horizon Europe](#) (schwarz), dessen für ein ökologisch nachhaltiges Forschungsdatenmanagement relevante Fragen und Hilfetexte vor allem mittels der [Empfehlungen der AG Greening DH zum ressourcenschonenden Umgang mit Forschungsdaten](#), dem [Researcher Guide to Writing a Climate Justice Oriented Data Management Plan](#) und dem [Leitfaden zur digitalen Datensparsamkeit](#) verfeinert und ergänzt wurden (grün).

INHALTLICHE UND TECHNISCHE EINORDNUNG

Erzeugt oder nachgenutzt

Wird der Datensatz selbst erzeugt oder nachgenutzt?

Vor der Erzeugung von Daten sollte geprüft werden, ob bereits vorhandene Daten nachgenutzt werden können. Die Vermeidung doppelter Erhebungen spart nicht nur Aufwand und Kosten, sondern verhindert auch den unnötigen Verbrauch natürlicher Ressourcen.

Datentyp

In welchen Formaten liegen die Daten vor?

Bei der Wahl des Dateiformates sollten die Konsequenzen für die kollaborative Nutzung und die Langzeitarchivierung sowie die Nachnutzung beachtet werden. Daher sollten möglichst standardisierte, nicht-proprietäre und allgemein bzw. in der spezifischen Community verbreitete Formate genutzt werden. Darüber hinaus sollte bei der Wahl des Dateiformats im Sinne der Ressourcenschonung auch beachtet werden, wie viel Speicherplatz ein Format verbraucht. Empfehlungen sind z. B. unter [forschungsdaten.info](#) zu finden.

Nachnutzungspotential

Für welche Personen, Gruppen oder Institutionen könnte dieser Datensatz (für die Nachnutzung) von Interesse sein?

Welche voraussichtlichen Nachnutzungsszenarien ergeben sich daraus?

Die Beantwortung dieser Frage ist die Grundlage für Entscheidungen in den Abschnitten [„Zugänglichkeit: Daten“](#) und [„Nachnutzbarkeit“](#).

FAIRE DATEN

Die Anwendung der [FAIR-Prinzipien](#) auf digitale Daten ist ein wesentlicher Hebel zur Reduktion ihres ökologischen Fußabdrucks. FAIRe Daten können breiter genutzt werden, wodurch sich ihr Fußabdruck auf viele Individuen, Systeme und Institutionen verteilt. Das oft im Zusammenhang mit den FAIR-Prinzipien fallende Schlagwort Nachhaltigkeit ist deshalb ausdrücklich auch im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit zu verstehen.

Auffindbarkeit

Sollen für diesen Datensatz persistente Identifikatoren (PIDs) genutzt werden?

Werden Suchbegriffe in den Metadaten bereitgestellt, um so die Möglichkeit zu optimieren, sie zu finden und dann möglicherweise weiterzuverwenden?

Werden die Metadaten so angeboten, dass sie maschinell erfasst und verzeichnet werden können?

Zugänglichkeit: Repositoryum

Wo werden die Daten (einschließlich Metadaten, Dokumentation und ggf. relevantem Code bzw. relevanter Software) nach Projektende gespeichert bzw. archiviert?

Werden die Daten in einem vertrauenswürdigen Repositoryum gelagert?

Zugänglichkeit: Daten

Soll dieser Datensatz veröffentlicht oder geteilt werden?

Nur veröffentlichte oder zugängliche Forschungsdaten sind potentiell nachnutzbar und leisten somit einen Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen. Allerdings sind wiederum auch die Aufbereitung der Daten und ihre Bereitstellung ressourcenintensiv. Daher muss entsprechend der zu erwartenden Nutzungsszenarien abgewogen werden. Siehe dazu den Abschnitt ['Nachnutzungspotenzial'](#).

Wenn nicht, begründen Sie dies bitte und unterscheiden Sie dabei zwischen rechtlichen und/oder vertraglichen Gründen und freiwilligen Einschränkungen.

Wenn ja, unter welchen Nutzungsbedingungen oder welcher Lizenz sollen die Daten veröffentlicht bzw. geteilt werden?

Wenn möglich, sollte eine freie Lizenz (z. B. [Creative Commons](#)) gewählt werden, die eine möglichst breite Nachnutzung erlaubt.

Wann und wie oft sollen die Daten veröffentlicht werden?

Ressourcen können geschont werden, wenn Daten nicht mehrfach in unterschiedlichen Versionen veröffentlicht werden. Es ist daher lohnenswert, zu überlegen, ob mit der Veröffentlichung der Daten bis zum Abschluss der Arbeit an den Daten gewartet werden kann. In diesem Fall muss aber früh öffentlich festgehalten werden, welche Daten in der Zukunft veröffentlicht werden, um Doppelarbeit zu vermeiden.

Wie lang sollen welche Daten nach Projektende nachnutzbar sein?

Zugänglichkeit: Metadaten

Ob Daten nachgenutzt werden, hängt stark von ihren Metadaten ab. Sind die Metadaten qualitativ hochwertig, kann auf ihrer Basis besser entschieden werden, ob neue Datensätze erstellt werden müssen oder nicht.

Werden die Metadaten offen zugänglich gemacht und mit einer gemeinfreien Lizenz (CC0) versehen? Falls nicht, erläutern Sie bitte, warum.

Werden die Metadaten Informationen für den Nutzer enthalten, damit dieser auf die Daten zugreifen kann?

Dies ist von Bedeutung, wenn der Zugang zu den Daten Einschränkungen unterliegt, aber nicht ausgeschlossen ist, z. B. an Bedingungen geknüpft ist oder besondere Software erfordert.

Ist gewährleistet, dass die Metadaten auch dann noch verfügbar sind, wenn die Daten nicht mehr zur Verfügung stehen?

Interoperabilität

Werden Standards, Ontologien, Klassifikationen etc. zur Beschreibung der Daten und Kontextinformationen genutzt, **die bereits vorhanden und etabliert sind**?

Sollte es unvermeidbar sein, projektspezifische oder seltene Ontologien, Metadatenschemata oder Vokabulare zu nutzen, werden Mappings zu gängigen Ontologien etc. erstellt?

Falls ja, werden die erstellten Ontologien oder Vokabulare frei und transparent veröffentlicht, damit sie nachgenutzt, optimiert oder weiterentwickelt werden können?

Wie interoperabel ist der Datensatz, d. h. **wie gut eignet er sich** für den Datenaustausch und die Nachnutzung zwischen bzw. von unterschiedlichen Forschenden, Institutionen, Organisationen und Ländern?

- Für den Datensatz werden standardisierte Formate genutzt:
- Der Datensatz ist mit verfügbarer (offener) Software bzw. mit in der jeweiligen Community etablierter und vielgenutzter Software nutzbar:

- Der Datensatz kann ohne großen Aufwand mit verschiedenen anderen Datensätzen aus unterschiedlichen Quellen rekombiniert werden:

Nachnutzbarkeit

Welche Komponenten der Datendokumentation stehen zusammen mit dem Datensatz zur Verfügung?

Wird die Provenienz (Entstehungsgeschichte) der Daten unter Verwendung der entsprechenden Standards sorgfältig dokumentiert?

Welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung werden für diesen Datensatz ergriffen?

Welche Eigenschaften müssen die Daten in Bezug auf die voraussichtlichen Nachnutzungsszenarien aufweisen?

Je genauer sich die Eigenschaften der bereitgestellten Daten an den voraussichtlichen Nachnutzungsszenarien orientieren, desto besser können natürliche Ressourcen geschont werden. Ist es z. B. ausreichend nur eine Auswahl der Daten zu veröffentlichen oder sie in einem einzigen Format zur Verfügung zu stellen? Siehe hierfür den Abschnitt [„Nachnutzungspotenzial“](#).

Ist es ausreichend, Daten in einer geringeren Qualität als der bestmöglichen zu veröffentlichen?

Die Wahrscheinlichkeit einer Nachnutzung kann gesteigert werden, wenn die Qualität der Daten daraufhin abgestimmt wird, dass für ihre Nutzung auch eine weniger stabile Internetverbindung ausreicht. Auf diese Weise können auch Forschende in weniger privilegierten Kontexten auf die Daten zugreifen und diese verarbeiten.

NUTZUNG WÄHREND DER PROJEKTLAUFZEIT

Für die Beantwortung der Fragen in diesem Abschnitt kann – wenn nötig und zutreffend – Rücksprache mit anderen Stellen der Einrichtung wie z. B. der IT-Abteilung gehalten werden.

Versionierung

Versionierung (d. h. das Speichern von Zwischenständen) kann für die Arbeit im Projekt eine wichtige Rolle spielen. Es sollte aber vermieden werden, dadurch unnötig viele Speicherkapazitäten in Anspruch zu nehmen.

Für welche Dateitypen ist eine Versionierung notwendig?

Ist es vorgesehen, dass nicht mehr benötigte Versionen regelmäßig gelöscht werden?

Dabei kann auch über technische Lösungen zum automatisierten Löschen nachgedacht werden.

Backups

Welches System wird für die Erstellung der Backups verwendet?

Wenn z. B. Clouddienste ein automatisches Backup durchführen, kann von einem Backup an einem anderen Speicherort abgesehen werden.

Werden inkrementelle Backups durchgeführt, bei denen nur die Daten gesichert werden, die seit der letzten inkrementellen Sicherung geändert oder erstellt wurden?

In welchen Abständen sollen Backups durchgeführt werden?

Energie

Digitale Technologien sind ressourcen- und energieintensiv. Im Projekt sollte Energie deshalb möglichst sparsam und effizient genutzt werden. Siehe dazu auch den Abschnitt [„Zuständigkeiten“](#).

Werden die Daten im Hinblick auf ihren Speicherort differenziert?

Häufig verwendete Daten könnten z. B. statt wiederholt von einem zentralen Server abgerufen zu werden, auf dem lokalen Rechner gespeichert werden. Auch kann man zwischen der Speicherung von Daten im Hot oder Cold Storage unterscheiden. Die Speicherung im Hot Storage ermöglicht eine schnelle Verarbeitung der Daten, wofür entsprechend

viel Energie nötig ist. Im Cold Storage werden hingegen Daten gespeichert, auf die nur selten zugegriffen wird, weshalb für diese Art der Speicherung Speicher mit niedriger Leistung und geringem Energieverbrauch Verwendung finden.

Können Daten über Schnittstellen bezogen werden, die es ermöglichen, Daten und Formate passgenau auszuwählen?

Hardware

Die Herstellung elektronischer Geräte verursacht einen großen Teil der CO₂-Emissionen, die im Rahmen der Anwendung digitaler Ressourcen entstehen. Auch in Form von Elektromüll tragen elektronische Geräte zum ökologischen Fußabdruck bei. Je nach Einrichtung kann es möglich sein, dass das Projekt auf die Art der verwendeten Hardware Einfluss nehmen kann, etwa durch Aktivitäten in Gremien.

Können bereits vorhandene Geräte und Infrastruktur genutzt werden?

Die Nutzung vorhandener Infrastruktur kann aber z. B. auch auf die Nutzung vorhandener Repositorien bezogen werden.

Wenn nicht, ist es möglich refurbished bzw. generalüberholte Geräte zu nutzen?

Wird die Nutzung von Geräten und Infrastruktur auch über das Projektende hinaus verlängert oder werden die Geräte einem Recycling zugeführt?

RESSOURCENALLOKATION

Zuständigkeiten

Wer braucht zu welchem Zeitpunkt den Zugriff auf welche Daten?

Für eine sparsame und effiziente Energienutzung ist die Festlegung von Zuständigkeiten im Projekt grundlegend. So können z. B. unnötiger Datentransfer zwischen den Projektmitarbeitenden und wiederholtes Herunterladen von Daten vermieden werden.

Wer ist verantwortlich für die Erstellung der Backups und Löschungen während des Projekts?

Wer ist verantwortlich für die Datendokumentation und für die Prüfung der Metadaten und Datendokumentation auf Richtigkeit und Vollständigkeit?

Wer ist nach Ende der Laufzeit des Projekts für das Kuratieren der Daten verantwortlich?

Langzeitarchivierung

Im Sinne der Ressourcenschonung ist es erstrebenswert, wenn bei der Langzeitarchivierung so wenig Speicherkapazitäten wie möglich in Anspruch genommen werden.

Auf Basis welcher Kriterien/Regeln werden die Daten zur Archivierung (nach Projektende) ausgesucht?

Hier sollten die Überlegungen im Abschnitt [„Nachnutzbarkeit“](#) eine entscheidende Rolle spielen.

Durch wen erfolgt die Auswahl?

Wie lang sollen welche Daten langfristig gespeichert werden?

Welche Versionen eines Datensatzes sollen langfristig gespeichert werden ?

Um z. B. die Entstehung der Daten nachvollziehen zu können, ist es nicht notwendig alle Versionen langfristig zu speichern. Stattdessen können Informationen zur Entstehung der Daten auf sparsame Weise in den Metadaten festgehalten werden.

Werden die Daten vor der Übergabe entsprechend vorbereitet?

Hierzu gehören das Bereinigen der Daten, die Auswahl passender Datenformate und die Komprimierung von Dateien, wobei immer zwischen dem Speicherverbrauch, der Rechenleistung und dem Risiko von Datenverlust abgewogen werden muss.

Wie sollen die Daten verfügbar gemacht werden?

Hier sollten die voraussichtlichen Nachnutzungsszenarien im Abschnitt [„Nachnutzungspotenzial“](#) berücksichtigt werden.

Kann für die Langzeitarchivierung auf vorhandene institutionelle Strukturen und Workflows zurückgegriffen werden?

Können bereits vorhandene Server und Infrastruktur genutzt werden?

Kosten

Welche Kosten für die Umwelt (z. B. bezogen auf CO₂, Wasser, Biodiversität) entstehen durch die Nutzung und Speicherung der Daten?

Umweltkosten sind z. T. (noch) schwer zu berechnen. Das sollte jedoch nicht davon abhalten, sich auch dieser Kosten bei Entscheidungen bewusst zu sein und zu reflektieren, ob Ressourcenaufwand und erwartete Ergebnisse in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Hierfür müssen keine exakten Zahlen ermittelt werden. Auch grobe Schätzungen sind schon hilfreich. Mit dem [Green Algorithms Calculator](#) lässt sich z. B. der CO₂-Fußabdruck berechnen, der durch Rechenlast verursacht wird.